

ЗНАЧЕННЯ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ НА ТЕМУ ВІДЕОІГОР У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

Губрак Катерина¹, Потапенко Микола² [0000-0003-4634-7424]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, gubrak.katya@gmail.com

² старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, член Спілки рекламистів, Україна, nikolay.pnko@gmail.com

Анотація. У сучасному світі відеоігри стали невід'ємною частиною культури та розваг. Ігрові журнали виконують важливу роль в цій сфері, тому вони зобов'язані адаптуватися до швидко мінливих трендів і співпадати з очікуванням аудиторії, щоб зробити продукт успішним і затребуваним. Його створення - тонкий творчий процес, що вимагає підтримки візуальних нововведень навіть в оформленні самого видання. Яскраві кольори, ефектні зображення і якісний дизайн створюють привабливу оболонку для інформації, роблячи її більш цікавою для читачів.

Ключові слова: Дизайн, журнал, комп'ютерні ігри, дизайн журналу, колір, композиція, дизайнерські тренди.

Журнали на ігрові тематики мають дуже важливе значення у геймерів, адже оцінки та огляди допомагають їм приймати зважені рішення при покупці продукту. Критичний аналіз геймплея, графіки і сюжету дозволяють сконцентрувати коло інтересів і підвести до правильного вибору.

Так само ігрові видання сприяють формуванню і розвитку геймерських спільнот, створюючи майданчики для обговорень, де люди можуть вільно обмінюватися своєю думкою і створювати коло за інтересами, знаходячи нових друзів і напарників по іграх.

Також подібні публікації надають читачам інформацію про останні новини ігрової індустрії, про технологічні інновації, інтерв'ю з розробниками та інші матеріали, пов'язані з культурою.

Соціальна платформа відеоігор допомагає розкрити багато аспектів, допомагаючи долати стереотипи і популяризувати ігрову культуру, як важливу частину нашого життя.

Комп'ютерні ігри є потужним джерелом розваги і відпочинку, починаючи від захоплюючих сюжетів до захоплюючого геймплея, вони надають гравцям можливість зануритися у віртуальні світи, де їх чекають пригоди і можливості. Це стає психологічним відпочинком, що дозволяє відволіктися від повсякденних турбот і дати можливість насолодитися творчістю талановитих видавців.

Особливо популярні онлайн-ігри, які створюють унікальну соціальну взаємодію. Гравці можуть об'єднуватися в групи і створювати команди, вступати в суперництво з іншими гравцями по всьому світу. Це сприяє не тільки розвитку комунікації, а й формує віртуальні спільноти і компанії людей, де з'являється коло інтересів і цінностей.

У людей зараз дуже популярні стріми і світові турніри, які задають стандарти правильної поведінки в іграх і мотивації підвищення своїх навичок, що також є невід'ємною частиною ігрового співтовариства. Стримери допомагають створити широку аудиторію та популяризувати ігри, надаючи контент-досвід та створюючи спільноту шанувальників. Турніри ж привертають увагу до змагальної стороні ігор, що сприяє розвитку електронного спорту, щоб в майбутньому підтримувати виробників, розробників і спонсорів. Електронний спорт став визнаним видом діяльності, що залучає рекламні угоди, що є важливим джерелом інформації в журналах, що детально висвітлюють останні новини.

Важливий факт грає дизайн, який повинен відповідати тематиці і відображати характер індустрії. Дуже важливо використовувати яскраву і динамічну графіку, яка привертає увагу і передає атмосферу заданої у випуску гри. Це можуть бути футуристичні елементи і стилізовані зображення персонажів. Дуже важливо використовуватися елементи, пов'язані зі світом відеоігор, такі як піксельна графіка, Іконки управління, комп'ютерні коди, щоб підкреслити тематику видання.

Важливу роль ще становить шрифт, які відображає всю енергію ігрового світу. Можна вивчати і вдаватися до використання різних шрифтів, але найкраще будуть підходити в більш ігровому стилі, широкі і динамічні. Дуже важливо, щоб журнал був не тільки інформативним, але і візуально привабливим. Хороший дизайн може посилити сприйняття контенту і привернути увагу аудиторії, яка може бути дуже зацікавлена в інноваціях і креативності видавців, які розкривають весь ігровий світ у фарбах.

Підсумовуючи всі ці аспекти, можна з упевненістю сказати, що журнали на тему ігор мають не лише розважальне, але й широке освітнє, інформаційне та культурне значення, формуючи та підтримуючи цілу спільноту навколо захоплюючого світу відеоігор.

Літературні джерела

1. Шевченко, В. (2011). Особливості зображального ряду журналу. *Наукові записки Інституту журналістики*, 44, 109-112.
2. Шевченко, В. Е. (2005). Художньо-технічне редагування: тексти лекцій для студентів відділення «Видавнича справа та редагування». Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет».
3. Комп'ютерні ігри. Створення ігор URL:
<http://programming.in.ua/other-files/other/308-creatingcomputer-games>